

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ
ИЖТИМОЙЛАШТИРИШДА ТАСВИРИЙ ФАОЛИЯТНИНГ
АХАМИЯТИ

Кукон ДПИ катта укитучиси - Наргиза Хужаназарова

Махмудова Гавхар Умидовна

Мақтабгача та'лим педагогикаси психологияси уо'наlishи 1-курс талабаси
Мақолада мактабгача ёшдаги болаларни ижтимоийлаштиришда тасвирий
фаолиятнинг ахамияти айрим муаммолар ва масалалар таҳлили тўғрисида
фикр юритилган.

Аннотация: В статье рассматривается значение изобразительной
деятельности в социализации детей дошкольного возраста и анализируются
некоторые проблемы и вопросы.

Ключевые слова: психологическая ситуация, социальная девиация,
правила гигиены, врачебный контроль.

Abstract: The article examines the importance of visual activity in the
socialization of preschool children and analyzes some problems and issues.

Key words: psychological deviation, social deviation, hygiene rules,
medical control.

Ижтимоий ҳаётнинг тобора ахборотлашуви ҳамда ижтимоий
муносабатлар мазмунининг мураккаблашуви ёш авлодни ижтимоийлаштириш
долзарб педагогик муаммо сифатида кун тартибига чиқмоқда.
Ижтимоийлашув шахснинг жамиятда кечаётган ижтимоий муносабатларга
мослашишини англади. Шахснинг ижтимоий муносабатларга мослашуви
унда жамият томонидан тан олинган маънавий-ахлоқий қадриятларга
содиқлик, умуминсоний ғояларга ҳурмат кўрсатиш ҳамда салбий ижтимоий
таъсирларга нисбатан бардошли бўлиш каби сифатларнинг таркиб топишини
англади.

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMYIY-AMALIY ANJUMANI

Глобал ахборотлашув шароитида турли миллатлар ўртасида ўзаро алоқаларнинг тобора ривожланиши ҳамда Ғарб ва Шарқ маданиятининг синтезлашуви Ўзбекистон Республикаси ижтимоий ҳаётида ҳам ўзгаришлар содир этилишини таъминламоқда. Бироқ, жаҳон майдонида содир бўлаётган ижобий жараёнлар билан бирга салбий ҳодисалар жамият ҳаётида бирдек ўз аксига эга бўяпти. Республика ижтимоий тараққиётига салбий таъсир ўтказётган ҳолатларга нисбатан иммунитетга эга, турли рақобатларга бардошли шахсни тарбиялаш ва уни ижтимоий муносабатларга мослашишини таъминлаш ўзига хос долзарблик касб этмоқда.

Шахснинг ижтимоийлашуви узоқ муддатли, мураккаб, диалектик ва динамик хусусият касб этувчи ижтимоий-психологик ҳодиса бўлиб, унинг муваффақиятли кечишида узлуксиз таълим босқичлари ва уларда ташкил этилаётган ижтимоий-педагогик фаолият муҳим аҳамият касб этади. Республика узлуксиз таълим тизимининг энг қуйи бўғини бўлган мактабгача таълим муассасаларида ташкил этилувчи таълим-тарбия моҳияти шахснинг ижтимоийлаштирилишида бошланғич асос саналади.

Мактабгача таълим ёши болаларини ижтимоийлаштиришда уларни тасвирий фаолиятга йўналтириш, бу турдаги фаолиятни ташкил этишларига раҳбарлик қилиш муҳим аҳамиятга эга. Мактабгача таълим ёши болаларининг тасвирий фаолиятларида асосан лой, пластилин, қоғоз, рангли ва рангсиз қаламлар асосий воситалар бўлиб, улар ёрдамида яратилган ижод намуналари ижтимоий борлиқ, атроф-муҳитга бўлган муносабат мазмунини ифодалашга хизмат қилади. Тасвирий фаолият орқали мактабгача таълим ёши болаларининг ички кечинмалари, ҳис-туйғулари, орзу-истаклари ва интилишлари намоён бўлади. Болани фаол расм солиш, лой ва пластилиндан нарсалар, аппликациялар ясаш ва лойиҳалаштиришга ундаш натижасида унда ўйинлар ва ўқишнинг асосий кўникма ва малакалари шаклланади, ижодий қобилият ривожланади.

Мактабгача таълим ташкилотларида тарбиялаш жараёнида болалар тасвирий санъатнинг ранг-баранг турлари: ранг-тасвир, ҳайкалтарошлик,

графика ва амалий санъат билан танишадилар. Болаларда бадиий қобилиятни ривожлантириш уларни табиат, атроф-муҳит, атрофда кечаётган ҳаракатларни кузатишга ўргатади.

Тасвирий фаолиятни ташкил этиш орқали болалар яқинларига, оила аъзолари (ота-онаси, буви-бувалари, ака-укалари, опа-сингиллари, ўртоқлари)га турли совғаларни тайёрлаш имкониятига эга бўладилар. Бунинг оқибатида уларда “атрофдагиларга нисбатан эътибор, уларга қувонч улашишни ўрганади. Табиий материаллар билан ишлашда эса мактабгача таълим ёши болалари табиат неъматларини қадрлаш, уларни асраш кўникмаларини ўзлаштириш билан бирга табиат гўзалликларини англай бошлайдилар.

Расм солиш мактабгача таълим ёши болалари томонидан ташкил этилувчи тасвирий фаолиятнинг етакчи йўналиши ҳисобланади. “Расм солиш жараёнида боланинг фазовий тасаввурлари: бутунни қисмларга ажратиш, буюмнинг фазодаги ҳолатини аниқлаш, шунингдек, боланинг рангни бутун хилма-хиллиги билан идрок қилиш малакалари шаклланади. Тасвирий фаолиятнинг бошқа турлари каби расм солиш буюмнинг типик тузилиши, буюмлар хоссаларининг эталонлари ҳақидаги тасавуурларнинг, сенсор тажрибани умумлаштиришда уларни қўллаш малакаларининг ҳосил бўлишига ёрдам беради.

Мактабгача таълим ташкилотларида болаларни расм солишга ўргатиш, уларда расм солиш кўникмаларини ривожлантириш қўйидаги шаклларда амалга оширилади:

- 1) табиат ва атроф-муҳитни кузатишга асосланган ҳолда расм солиш;
- 2) амалий расм солиш (муайян предметларнинг четларига турли кўринишдаги чизиқларни тортиб безак бериш);
- 3) мавзуй-сюжетли расм солиш;
- 4) бадиий (мультифильмлар, болалар учун мўлжалланган бадиий фильмлар ва эртаклар) қаҳрамонларининг расмларини солиш.

МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLAR ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ

Расм солиш орқали болалар ранглари ажратиш, турли буюм ва предметларнинг шаклини, рангини ҳажмини фарқлаш, гўзалликлардан завқ олишга ўрганадилар.

Махсус манбаларда қайд этилишича, тасвирий фаолиятнинг муҳим йўналишларидан бири сифатида мактабгача таълим болаларини лойиҳалашга ўргатиш уларнинг ақлий жиҳатдан ривожланишларига ёрдам беради ҳамда ижтимоий муносабатларга самарали тайёрланишларига кўмаклашади. “Тайёр ва ярим тайёр деталлар ёки материаллар (қурилиш-конструкция (лойиҳалаш)га доир гелметрик материал, металл ёки ёғоч конструкторлар, қоғоз, ёғоч, картон ва ҳоказолар)дан буюмлар ясаш конструкциялаш (лойиҳалаш) деб аталади. Лойиҳалаш мураккаб жараён бўлиб, “Мактабгача таълим педагогикаси”да уни ташкил этишда маълум шартларга риоя қилиш талаб этилиши кўрсатилган. Улар қуйидагилардан иборатдир:

1) моделни кўриб туриб уни айрим қисмларга ажратиш ва уларни мавжуд деталлар билан таққослай билиш;

2) конструкцияланадиган буюмни – унинг яхлит қиёфасини, айрим қисмларини ва уларнинг ўзаро муносабатларини мақсадга мувофиқ равишда идрок этиш;

3) буюмни унинг деталларида, турли хил фазовий ҳолатларда тасаввур эта билиш;

4) фазовий муносабатларда аниқ уюштири билиш;

5) деталлар ва материалларнинг тузилиш имкониятларини баҳолаш;

6) ишларни мияда режалаштириш ва кейинчалик уларни амалий режага кўчириш;

7) конструкциялаш (лойиҳалаш)нинг боришини баҳолай билиш, тасаввур қилинган буюмнинг вазифаси ва умумий қиёфаси нуктаи назаридан унинг айрим қисмларини бажариш.

Лойиҳалашга ўрганиш орқали болалар “предметларнинг ҳаракат йўналишлари ва жойлашиш ўрнлари (ости-усти, чапга-ўнгга, юқорига-қуйига, яқин-узоқ ва бошқалар)ни тўғри тушунтириш” га ўрганадилар.

Мактабгача таълим ташкилотларида болаларни лойиҳалаш уларда ақлий фаолият кўникма ва малакаларини шакллантириш, меҳнат ва таълим жараёнига тайёрлашга кўмаклашади.

Тасвирий фаолият мактабгача таълим ёши болаларини мактаб таълимига тайёрлашда ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mudrik A.V. Basic social pedagogy. - M.: ACADEMA, 2006. - S. 7.
2. Sadiqova Sh.A. Preparation of students for socio-pedagogical activities (in the example of "Preschool Education" direction of the Higher Education Institution of Education). - T.: TDPU, 2009. - p. 7-8.
1. Mirzamahmudovna, Khujanazarova Nargiza. "The role of national methods in the detection and prevention of nervous disorders in children." international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 505-507.
2. Hujanazarova, N. "Importance of fairy tales in moral education of preschool children." International Academic Research Journal Impact Factor 7.1 (2022): 6.
3. Mirzamahmudovna, Hujanazarova Nargiza. "Local methods for detecting and preventing nerve damage in preschool children." international journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.06 (2023): 148-152.
4. Xo'janazarova, Nargiza. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy og'ishlarning oldini olish va qayta tiklash." Talqin va tadqiqotlar 1.25 (2023)
5. Xo'janazarova, Nargiza. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy og'ishlarning oldini olish va qayta tiklash." Talqin va tadqiqotlar 1.25 (2023).